

СТАТИСТИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ

Сардор Дурсунов

Ассистент кафедры педагогики, психологии ТМА, Ташкент

Диёра Абдумуталова

Студент 6 -курса мед-педагогического факультета, ТМА, Ташкент

Аннотация: Проблема бесплодия в браке, несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении, продолжает оставаться одной из самых острых медико-социальных проблем современности. В Узбекистане частота бесплодных браков значительно превышает критический уровень и становится государственной проблемой. Несмотря на важность данной проблемы, не существует единой методологии для выявления и обследования бесплодных пар. Актуальность вопроса обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается процент женщин старшего репродуктивного возраста (35-38 лет), обращающихся в центры ЭКО с целью достижения счастья материнства.

Ключевые слова: Репродуктивное здоровье, репродуктивные права, экстрагенитальные заболевания, маммография, колпоскопия, рак шейки матки, лапароскопические операции.

Введение: В Узбекистане на сегодняшний день с диагнозом бесплодие под диспансерным наблюдением находятся свыше 25 тысяч женщин и 7 тысяч мужчин. По данным различных исследований, проведенных в Узбекистане, сегодня удельный вес женщин, страдающих первичным бесплодием, из числа вступивших в брак, составляет от 4,9% до 5,3%. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Узбекистане частота бесплодных браков значительно превышает критический уровень и приобретает значение государственной проблемы.

Цель: Изучить структуру и причин бесплодия у женщин в Узбекистане по данным скрининга

Актуальность: Согласно определению Организации Объединенных Наций (ООН), «репродуктивное здоровье» включает в себя не только наличие или отсутствие заболеваний, связанных с репродуктивной системой и ее функциями, но и общее физическое, психическое и социальное благополучие человека. «Репродуктивные права» представляют собой основные права супругов и отдельных личностей принимать решения о количестве детей, интервалах между их рождением и времени родов, а также обладать необходимой информацией и ресурсами для этого. Акцентируется внимание на предотвращении бесплодия и его осложнений, профилактике и лечению заболеваний, передающихся половым путем, соблюдении гигиены половой жизни и ответственности каждого за свое репродуктивное здоровье. [1]

В последние годы в странах Центральной Азии, хоть и наблюдается значительное снижение смертности матерей, этот показатель все еще остается достаточно высоким. Следует отметить, что основной причиной смертности среди матерей является связанная с образом жизни женщин до беременности. В частности, уровень смертности матерей напрямую зависит от хронической нехватки витаминов, наличия заболеваний,

способствующих риску беременности, а также от того, что многие женщины забираются в роды в подростковом возрасте, имеют слишком много детей и испытывают истощение организма, особенно после 35 лет. Единственным решением, которое может разорвать эту тяжелую цепь, является улучшение здоровья женщин репродуктивного возраста и разумное планирование семьи.

Анализ, проведенный в нашей стране, показывает, что в последние годы 4,7% разводов связано с бесплодием пар. Согласно данным исследований, женщины с первичным бесплодием составляют от 4,9% до 5,3% от общего числа состоящих в браке. Эти цифры ясно показывают важность и необходимость внедрения вспомогательных репродуктивных технологий для сохранения семей в Узбекистане. [2]

На основании приказа Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 4 мая 1999 года № 296 был организован Республиканский учебно-методический центр по здравоохранению женщин репродуктивного возраста и утвержден его Устав. Основная цель создания данного центра заключается в том, что в республике в настоящее время насчитывается около 4 миллионов семей, и ежегодно образуется 250 тысяч новых семей. По статистическим данным, почти 65-70 процентов женщин в репродуктивном возрасте и 75-80 процентов беременных женщин страдают от различных экстрагенитальных заболеваний, что может привести к осложнениям во время беременности и родов, а также к появлению у новорожденных различных заболеваний и инвалидности женщин в результате родовых осложнений. [3]

Реализация реформ в сфере здравоохранения требует внимания к онкологическим заболеваниям среди женщин, а также мер по их раннему выявлению и профилактике, чтобы снизить уровень смертности. В настоящее время рак шейки матки занимает лидирующие позиции в мире. Он является вторым по распространенности раком среди женщин в Узбекистане. В 2021 году было зарегистрировано 1827 новых случаев. Заболеваемость и смертность постоянно растут, и предполагается, что к 2030 году рак шейки матки будет вызывать 2100 новых случаев заболевания и 1300 случаев смерти в год. [4]

Для снижения заболеваемости раком шейки матки необходимо внедрение скрининговых программ для ранней диагностики и своевременного лечения предраковых заболеваний на уровне первичной медицинской помощи. В Республике Каракалпакстан рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы среди женщин. В 2020 году было выявлено 117 женщин с раком шейки матки, из которых 69 имели запущенные формы (III-IV стадии), а количество женщин, состоящих на диспансерном учете, составило 438. Наивысший уровень заболеваемости раком шейки матки наблюдается в возрастной группе от 40 до 44 лет. В 2020 году рак шейки матки стал причиной смерти 71 женщины в Каракалпакстане. В рамках проекта около 50000 каракалпакских женщин прошли бесплатные обследования, некоторые из которых получили необходимые процедуры или продолжают лечение.

Кроме того, в двух районах и городе Нукус было приобретено и установлено три устройства для радиоволновой хирургии, а также подготовлены специалисты для работы с ними. Это оборудование позволяет безопасно выполнять биопсии и лечение предраковых заболеваний шейки матки, охватывать население ближайших поликлиник, а также лечить случаи предраковых заболеваний шейки матки на месте проживания женщин, что снижает нагрузку на Онкологический центр. В настоящее время Министерство здравоохранения

разрабатывает проект стратегии "Здоровье населения – 2030", основанный на лучших международных практиках. Прохождение гинекологических осмотров женщин раз в год способствует раннему выявлению заболеваний. Эффективность этих обследований заключается в том, что они позволяют выявить даже самые незначительные изменения в клетках, что дает возможность провести своевременное лечение и предотвратить возникновение осложнений, избегая рецидивов заболеваний. В настоящее время в Узбекистане реализуются крупные программы по профилактике онкологических заболеваний.

В нашей стране уделяется большое внимание здоровью матерей и детей, благодаря чему услуги в области репродуктивного здоровья стали доступны для всего населения, в результате чего снизилась смертность матерей и детей. В частности, с 2017 по 2023 год смертность матерей уменьшилась в 1,5 раза, а младенцев – в 1,3 раза. [5]

Заключение: Установлено, что у обследованных женщин основным фактором бесплодия является гормональная дисфункция, включающая диффузный зоб с субклиническим гипотиреозом, яичниковую недостаточность с нарушением менструальной функции, синдром поликистозных яичников, гиперандрогению, недостаточность лютеиновой фазы и нарушение фолликулогенеза. Также выявлены воспалительные заболевания мочеполовой системы, такие как TORCH-инфекции.

Список литературы:

1. Аюрова F. M., Ю. Q. Djabbarova Ginekologiya: Darslik/-Tushkent: MChJ "Mehridaryo", 2015,
2. Беженарь В.Ф. Трубно-перитонеальное бесплодие. Проблемы и перспективы / В.Ф. Беженарь, А.С. Максимов // Журнал акушерства и женских болезней. Выпуск 3. — Т. 48. — 1999. — С. 48-55.
3. Кулаков В.И. Значение лапароскопии в клинике бесплодия: структура и частота патологии, эффективность лечения / В.И. Кулаков, Т.В. Овсянникова// Проблемы репродукции. — 1996. — № 2. — С. 35-38.
4. Кулаков В.И. Проблемы и перспективы исследований по проблеме «Бесплодный брак» / В.И. Кулаков, Т.Я. Пшеничникова, Е.М. Вихляева // Акушерство и гинекология. — 1989.
5. Ya.N. Allayorov, F.Q. Asqarova. Ginekologiya va reproduktiv salomatlik. (Darslik). - T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi», 2023,
5. Ahmat o'g'li, D. S., & Xamidullayevna, Q. N. (2023). Bachadon Bo 'Yni Saratoni Bilan Kasallangan Ayollar Buzilishlar. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 141-143.
6. Dursunov, S. (2023). ОИЛАВИЙ ИНҚИРОЗЛАР ВА ПСИХОТЕРАПИЯ ЙЎНАЛИШИНИНГ АСОСЛАРИ.